

**O'ZBEKISTON SSRDA TARIXCHI PEDAGOG HODIMLAR TAYYORLASH VA
ULARNING MALAKASINI OSHIRISH BO'YICHA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR
(1925–1940-YILLAR)****Ra'no Qodirova Mamirjonovna****Farg'ona davlat universiteti****Jahon tarixi kafedrası o'qituvchisi****Ranoimron16@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17106765>****ANNOTATSIYA**

Bolsheviklarning hokimiyat tepasiga kelishi natijasida nafaqat siyosiy balki ijtimoiy sohalarda juda katta islohotlar boshladi. 1918–1940–yillarda Turkiston ASSR va O'zbekiston SSRda xalq maorifining rivojlanishi, bu yerda yangi sovet maktablarining tashkil etilishi va ta'lim–tarbiya jarayonining yo'lga qo'yilishi, maktablarning pedagog hodimlar va o'quv–uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlanishi masalalari sovet hokimiyatining dastlabki yillaridan to uning barham topishiga qadar tadqiq etilgan. Sovet davrida totalitar tuzum o'rnatildi, mafkuraviy plyuralizmga chek qo'yildi, jamiyatning madaniy va ma'naviy hayotida markscha–lenincha dunyoqarash qaror topdi. Bu hol fanning, xususan tarix fanining rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. O'tmish voqealariga sinfiy yondashuv asosida baho berish, oldingi zamoni qoralash, sotsialistik tuzumni ideallashtirish odat tusiga kirdi.

Kalit so'zlar: Turkiston ASSR, TASSR MIQ, Maorif xalq komissarligi, harbiy kommunizm, yakdil mehnat maktabi, Mehnat maktab – kommunalari

**РАБОТА, ПРОВЕДЕННАЯ В УЗБЕКСКОЙ ССР ПО ПОДГОТОВКЕ И
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ-ИСТОРИКОВ
(1925 - 1940-Е ГОДЫ)****Раьно Кади́рова Мамиржо́новна****преподаватель кафедры всеобщей истории****Ферганского государственного университета****Ranoimron16@gmail.com****АННОТАЦИЯ**

В результате прихода к власти большевиков начались крупные реформы не только в политической, но и в социальной сферах. Исследованы вопросы развития народного образования в Туркестанской АССР и Узбекской ССР в 1918-1940 годах, организации здесь новых советских школ и налаживания учебно-воспитательного процесса, обеспечения школ педагогическими кадрами и учебно-методической литературой с первых лет советской власти до ее распада. В советский период был установлен тоталитарный режим, положен конец идеологическому плюрализму, в культурной и духовной жизни общества утвердилось марксистско-ленинское мировоззрение. Это обстоятельство не могло не оказать влияния на развитие науки, в частности истории. Стало принято оценивать события прошлого на основе классового подхода, осуждать прошлое и идеализировать социалистический строй.

Ключевые слова: Туркестанская АССР, МИК ТАССР, Народный комиссариат просвещения, военный коммунизм, «Единая трудовая школа, Трудовая школа-коммуна»

WORK CARRIED OUT IN THE UZBEK SSR ON TRAINING AND IMPROVING THE QUALIFICATIONS OF HISTORIAN-PEDAGOGICAL PERSONNEL (1925 - 1940)

Ra'no Kadirova Mampirjonovna

**Teacher of the Department of World History
at Fergana State University
ranoimron16@gmail.com**

ANNOTATION

As a result of the Bolsheviks' rise to power, large-scale reforms began not only in the political, but also in the social sphere. The development of public education in the Turkestan ASSR and the Uzbek SSR in 1918-1940, the organization of new Soviet schools and the establishment of the educational process, and the provision of schools with teaching staff and educational and methodological literature were studied from the first years of Soviet power until its collapse. During the Soviet era, a totalitarian regime was established, ideological pluralism was suppressed, and a Marxist-Leninist worldview was established in the cultural and spiritual life of society. This circumstance inevitably influenced the development of science, in particular historical science. Evaluating past events based on a class-based approach, condemning the past, and idealizing the socialist system became commonplace.

Key words: Turkestan ASSR (Autonomous Soviet Socialist Republic), TASSR CEC (Central Executive Committee), People's Commissariat of Education, military communism, unified labor school, Labor school – communes

1. Dolzarbligi:

Jahon miqyosida globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi kunda dunyo mamlakatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va integratsion jarayonlar kuchayib, millatlar va madaniyatlar o'rtasidagi muloqotlar yanada jadallashmoqda. Milliy madaniyatlar bir-biriga ta'sir ko'rsatishi natijasi o'laroq, ba'zi xalq va millatlarning madaniyati yangi madaniyatlar ta'siriga tushib, yo'qolib borish xavfi kuchaymoqda. Ushbu sharoitda tarix fanining o'qitilishi yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyoning barcha ta'lim muassasalari hamda oliygohlarida tarix fani barcha ta'lim bosqichlarida o'qitiladi va u milliy, mintaqaviy hamda jahon tarixi bo'limlariga ajratilgan. Yangi davrga kelib tarix fani metodologiyasi rivojlanib, zamonaviy tarixiy tadqiqot usullari shakllandi. Yevropa oliygohlarida tarix fanlarini o'qitishda – tarixiy manbalar va primar materiallardan foydalanish, muhokamalar, forumlar va tadqiqotlar, arxitektura va muzey yangiliklari, tartib va munozaralar kabi o'ziga xos usullardan foydalanilmoqda. Ta'kidlash joizki, bugungi globalizatsiya va “madaniy chalkashtirish” davrida har bir xalq o'z milliy tarixining jahon tarixi rivojlanishidagi aloqasi hamda keng tarixiy jarayonlar davridagi o'rnini yanada chuqur o'rganish, tarixiy davrlar, hudud, mintaq va muammolar kesimida tadqiq etish muhim o'rin tutadi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, unda san'at jamiyat rivojining ma'naviy asosini tashkil qilishi tarixiy aspektida ko'rsatilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

O'zbekiston SSR tashkil topishi respublikada xalq maorifining tez sur'atlar bilan rivojlanishi va o'qituvchi kadrlarga bo'lgan ehtiyojning keskin ortishiga olib keldi. Shuning uchun turli yo'llar bilan pedagog kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor berildi.

1924-yildan 1940-yilgacha O'zbekistonning pedagogika oliy o'quv yurtlarini 7 924 nafar bitiruvchi, pedagogika texnikumlarini 7 723 nafar bitiruvchi tamomladi. Shu davr ichida turli xil pedagogika kurslarini 44 499 nafar, kechki va sirtqi o'quv yurtlarini 3 509 nafar bitiruvchi bitirib chiqdi. 1939/1940-o'quv yilida pedagogika oliy va o'quv yurtlarida 12 700 nafar talaba o'qib, o'qituvchi bo'lib yetishib chiqdi¹.

Ammo o'qituvchilar sonining ko'payishi ularning sifat tarkibida keskin o'zgarish ro'y berganligini anglatmas edi. Kadrlar yetishmasligi sharoitda aksariyati qisqa muddatli kurslarda tayyorlangan o'qituvchilar yetarli bilim va malakaga ega emas edilar. Ularning ko'pchiligi hatto o'rta ma'lumotga ham ega emas edi. Masalan, 1930/1931-o'quv yilida Buxoro okrugining Qorako'l rayonida faoliyat olib borgan 48 nafar o'qituvchidan faqat 1 nafari oliy va 6 nafari o'rta ma'lumotli bo'lgan. Qolgan o'qituvchilarning ma'lumoti o'rtadan past edi². 1929-yilda respublika bo'yicha ma'lumoti o'rtadan past bo'lgan o'qituvchilar salmog'i 52 foizni tashkil etgan³.

Maktab ta'limini takomillashtirish va ta'lim-tarbiya saviyasini oshirish o'qituvchilarning bilim va malakasiga bo'lgan talabning ortishiga olib keldi. Agar sovet hokimiyatining dastlabki yillarida tegishli pedagogik ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham o'qituvchilik lavozimiga qabul qilingan bo'lsa, endilikda bunday holatga chek qo'yildi. Sovet hukumati 1936-yil 10-aprelda qarori bilan o'qituvchi kadrlarni tanlash va tayinlashni yaxshilash, tasodifiy shaxslarni pedagogik faoliyatdan chetlashtirish vazifasini qo'ydi. Qarorda boshlang'ich, to'liqsiz o'rta va o'rta maktablarda dars berish huquqi faqat o'qituvchi unvoniga ega bo'lgan, yoki o'rta maxsus va oliy pedagogik o'quv yurtlarini tamomlagan shaxslarga berilishi qayd etildi. Ayni vaqtda maktabda ishlab turgan o'qituvchilar attestatsiyadan o'tishlari zarurligi belgilandi⁴.

Shuning uchun o'qituvchilarning bilim va ma'lumot darajasini ko'tarish eng asosiy masalalardan biri edi. O'zbekiston SSR tashkil topgandan so'ng respublikada oliy, o'rta maxsus ta'lim muassasalari va qisqa muddatli kurslarda o'qituvchi kadrlar tayyorlash miqyosi yanada kengayib bordi. Buni quyidagilar misolida ko'rish mumkin:

1. Bir yarim oylik, 3 oylik, 6 oylik instruktorlar tayyorlash kurslarini tashkil etish.
2. O'qituvchilar tayyorlaydigan bir yillik kurslar tashkil qilish. Kursda o'qish muddati 220 kunga mo'ljallangan bo'lib har kuni 6 soatdan o'qitilgan⁵.

¹ Ражабов С. Ўзбекистонда совет мактаби тарихига доир. – Б. 101.

² Доклад Каракульского района по введению всеобщего начального образования на 1930/1931-учебный год // История образования в архивных источниках (По материалам сГА РУз). Том II. 1917-1991 гг. Сборник документов. – Ташкент: Янги нашр, 2015. – С. 39.

³ Икрамов А. Культурные работники – в первые ряды борцов за хлопковый план: Речь на III пленуме ЦК работников союза просвещения 2 сентября 1929 г. // Икрамов А. Избранные сочинения в трех томах. Том II. – Ташкент: Узбекистан, 1973. – С. 121.

⁴ Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) “О порядке введения персональных званий для учителей и назначения учителей, заведующих и директоров школ”, 10 апреля 1936 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 9-е, доп. и испр. Том шестой. – Москва: Политиздат, 1985. – С. 332-333.

⁵ Насанбоев Ж. Катталар таълими тарихидан.-Тошкент; Ўқитувчи нашриёти, 1981. – Б. 61.

Shuningdek, uch yillik ommaviy maktablar o'qituvchilarini tayyorlash uchun ikki yillik kurslar ham mavjud bo'lgan. Birinchi kursda 30 soatlik; ikkinchi kursda 38 soatlik o'quv dasturini o'zlashtirish belgilangan⁶.

20-yillarning ikkinchi yarmi va 30-yillarda oliy ma'lumotli o'qituvchi kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish muhim vazifa sanalar edi. O'zbekiston SSR tashkil topgan paytda O'rta Osiyo davlat universiteti respublikadagi yagona oliy o'quv yurti bo'lgan. Bu yerda xalq xo'jaligining turli sohalari uchun yuqori malakali mutaxassislar, shu jumladan, ta'lim muassasalari uchun o'qituvchilar tayyorlangan. Universitet tashkil topgan dastlabki yildan boshlab bu yerda tarix-filologiya fakulteti ochilgan bo'lib, tarixchi o'qituvchilar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Ammo 1921-yilda RSFSRdagi barcha universitetlarda tarix fakultetlari yopilib, ularning o'rniga ijtimoiy fanlar fakulteti ochildi. Tarix ham ushbu fakultet tarkibiga kirdi. SAGU ham bundan mustasno emas edi. Faqat 1935-yilda bu yerda tarix fakulteti qayta tiklandi. Fakultetda qadimgi dunyo tarixi, o'rta asrlar tarixi va yangi tarix kafedralari ochildi. 1937-yilda bu uchta kafedra yagona Umumiy tarix kafedrasiga birlashtirildi. Ayni vaqtda fakultetda SSSR tarixi kafedrasini tashkil etildi. Keyinchalik yana ikkita kafedra – O'rta Osiyo xalqlari tarixi (1938) va arxeologiya (1939) kafedralari faoliyat ko'rsata boshladi⁷.

O'zbekistondagi dastlabki oliy o'quv yurtlaridan yana biri – bu Samarqand oliy pedagogika instituti edi. Mazkur ta'lim muassasasi 1927-yilda tashkil etildi. O'sha yili institutga 45 nafar talaba qabul qilindi. 1930-yilda pedagogika akademiyasiga aylantirildi, 1933-yilda esa, oliygohga universitet maqomi berildi va O'zbekiston davlat universiteti deb ataldi. Yangi tashkil etilgan universitetda 6 ta fakultet mavjud bo'lib, ulardan biri tarix-iqtisod fakulteti edi. Universitet respublikada tarix va boshqa ijtimoiy fanlarni rivojlantirishning muhim o'chog'iga aylandi. Bu yerda tarix sohasida o'zbeklardan birinchi bo'lib professor ilmiy unvonini olishga musharraf bo'lgan Po'lat Majidovich Soliyev (1882-1938) 1929-yilda O'rta Osiyo tarixi kafedrasini tashkil etdi va uni boshqardi⁸.

O'zbekiston SSRda yetti yillik va o'rta maktablarda tarix fani alohida predmet sifatida qayta tiklangandan keyin malakali o'qituvchi kadrlarga bo'lgan ehtiyoj yanada oshdi. Albatta, ikkita-uchta oliygoh respublikadagi barcha maktablarni tarixchi-o'qituvchilar bilan ta'minlay olmas edi. Shuning uchun 30-yillarda O'zbekistonda qator yangi pedagogika va o'qituvchilar institutlari ochildi. Pedagogika va o'qituvchilar institutlari nafaqat respublika poytaxti Toshkentda, balki ayrim viloyat markazlarida ham tashkil etildi. Jumladan, Farg'ona (1930), Buxoro (1930), Qo'qon (1931), Toshkent (1935), Nukus (1935), Andijon (1939) shaharlarida pedagogika va o'qituvchilar institutlari faoliyat ko'rsata boshladi. Bu katta ijobiy ahamiyatga ega edi, chunki bunday ta'lim dargohlarining barpo etilishi viloyatlarda ham ta'lim sifatini, jumladan, tarix fani o'qitilishining ham rivojlanishida qo'yilgan muhim qadam bo'ldi⁹.

Farg'ona vodiysida tashkil etilgan ilk oliygoh Farg'ona davlat pedagogika instituti 1930-yil 1-mayda ochilib, dastlab unda ishchi yoshlar fakulteti hamda ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy-biologiya bo'limlari mavjud bo'lgan. Ayrim fanlardan dars berish uchun Samarqand davlat universitetining

⁶AVDA. R 129-fond, 1-ro'yhat, 214-yig'majild, 2-varaq.

⁷ Холиқова Р.Е. Ўзбекистонда тарих фани ва таълимни ривожлантириш. – Б. 38.

⁸ Германов В.А. Профессор Пулат Салиев и его время (Жизнь и трагедия основателя узбекской исторической школы). – Ташкент: изд-во “Фан” АН РУз, 2002. – С.5, 58.

⁹ Arslonzoda R.A. Mutaxassislikka kirish. Farg'ona: Classic, 2021. – B. 116-117.

professorlari B.Cho'ponzoda (o'zbek tili va adabiyoti), S.I.Lankovskiy (tarix) hamda dotsent I.M.Mo'minov (tarix va falsafa) taklif etilgan. 1933-yilda institutni 105 nafar mutaxassis bitirdi¹⁰.

1930-yil 7-noyabrda ochilgan Buxoro davlat pedagogika institutda tarix-ijtimoiy va kimyo-biologiya bo'limlari faoliyat olib borgan, talabalar soni 45 nafarni tashkil etgan. 1935-yilga kelib institutda 5 ta bo'lim bo'lib, ular keyinchalik alohida fakultetlarga aylantirildi. Oliygo'z tashkil topgan dastlabki yillarda bu yerda A.Fitrat, M.Salixov, M.Saidjonov, V.Abdullayev, G.Yusupov, B.Chuponzoda bilan bir qatorda Moskvadan taklif etilgan bir necha professorlar dars berganlar. Ular orasida tarixchi olim, professor I.P.Kojin ham bor edi¹¹.

XX asrning 30-yillarida O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham yangi pedagogika institutlari tashkil etilib, ularda tarix fakulteti yoki bo'limi faoliyat ko'rsata boshladi. Masalan, 1935-yilda O'rta Osiyo davlat universitetining pedagogika fakulteti negizida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti tashkil etildi. 1939-yilda Samarqand shahrida O'zbekistonda to'rtinchi pedagogika instituti ochildi¹².

1939-yildan boshlab respublika oliy o'quv yurtlarida "Marksizm-leninizm asoslari" kursi kiritildi. Sobiq Ittifoq va respublikaning partiya va sovet rahbarlari mazkur kursning joriy etilishi bo'lajak mutaxassislar, shu jumladan pedagoglarning g'oyaviy-siyosiy tarbiyasi uchun ahamiyatli deb hisoblar edi.

Respublikada umumiy majburiy boshlang'ich ta'limning joriy etilishi hamda yetti yillik politexnik ta'limining tobora rivojlanib borishi ko'p sonli o'qituvchi kadrlarga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirdi. Bu davrda o'qituvchi kadrlar tayyorlash borasida qator ishlar amalga oshirildi. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida o'qituvchilar tayyorlashni kengaytirish bilan birga, pedagogika texnikumlari va o'quv yurtlari hamda turli kurslar orqali o'qituvchilar tayyorlashga katta e'tibor berildi.

30-yillarning oxirlarida respublikamizda o'rta va oliy malakali mutaxassislar tayyorlovchi 105 texnikum va 29 ta oliy o'quv yurti mavjud edi. 1939-yilda oliy o'quv yurtlarida 3 250 malakali yosh mutaxassis yetishib chiqdi¹³.

30-yillarda maktab shoxobchalari tez sur'atlar bilan rivojlanib borganligi sababli o'qituvchilar soni ham mos ravishda ko'payib bordi. Masalan, O'zbekiston SSRda (Qoraqalpog'iston ASSR bilan birga hisoblaganda) birinchi besh yillik boshida 5 686 nafar o'qituvchi, ikkinchi besh yillik boshida 19 314 nafar, uchinchi besh yillik boshida esa 34 554 nafar o'qituvchi faoliyat olib borgan¹⁴.

4.Xulosalar

Shunday qilib, mavzuga bag'ishlangan adabiyotlar tavsifi shundan dalolat beradiki, tarixiy adabiyotlarda 1917–1940-yillarda O'zbekistonda xalq ta'limining rivojlanishi ancha mufassal o'rganilgan. Ayniqsa, sovet maktablarining tashkil etilishi jarayoni, ularning moddiy-texnika bazasiing mustahkamlanishi, pedagog kadrlarning tayyorlanishi, o'quvchilarni darslik, o'quv

¹⁰ Farg'ona davlat universiteti: tarix va yuksalish yillari. K. 1. Publitsistik nashr / To'plab nashrga tayyorlovchi A.Sharafiddinov. – Farg'ona: "Farg'ona" nashriyoti, 2015. – 296 B.

¹¹ Arslonzoda R.A. Mutaxassislikka kirish. Farg'ona: Classic, 2021. – B. 119.

¹² Serbov P.Y. Universitetlar, pedagogik va oqituvchilar institutlari // 15 yil icida Ozbekistan xalq maarifi (1924-1939). – Taskent: OzSSR davlat oquv-pedagogik nashriyoti, 1939. – B. 66.

¹³ Ovsjannikov A.N. Ozbekistondadi madaniy frontda Lenin-Stalin millij sijosatinin galabasi // 15 yil icida Ozbekistan xalq maarifi (1924-1939). – Taskent: OzSSR davlat oquv-pedagogik nashriyoti, 1939. – B. 14.

¹⁴ Serbov P.Y. Universitetlar, pedagogik va oqituvchilar institutlari // 15 yil icida Ozbekistan xalq maarifi (1924-1939). – Taskent: OzSSR davlat oquv-pedagogik nashriyoti, 1939. – B 66.

qo'llanma va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash kabi masalalar keng yoritilgan. Ammo, sovet hokimiyatining dastlabki o'n yilliklarida tashkil etilgan maktablardagi tarix fanini o'qitish masalasi bo'yicha fundamental tadqiqod yaratilmagan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimova D.A. Lessons from the witness of history: the exploration of national treasures of Uzbekistan during the period of tsarism and Soviet colonialism. – Tashkent: Sharq. – P. 29.
2. NSA RUz, 25, 28,34-f.
3. Hasanov M. Autonomy of Turkistan: truth and fiction // Science and life. – Tashkent, 1990, №11. – P. 6–8.
4. Great Turkistan. May 28, 1918.
5. Bendrikov K.E. Essays on the history of folk education in Turkistan. – Moscow: Izd. Acad. Ped. Nauki of the RSFSR, 1960. – P. 412.
6. Decrees of the Soviet government. V. 1. – Moscow: Gospolitizdat, 1959. – P. 271–274.
7. News of the All-Russian Central Executive Committee. October 16, 1918.
8. The Soviet victory in Central Asia and Kazakhstan. – Tashkent: Fan, 1967. – P. 561.
9. History of the Uzbekistan SSR. V. 3. – Tashkent: Fan, – P. 247.